

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MACAPÁ: Análise arquitetônico-compositiva de igreja do período moderno-janarista de Macapá

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MACAPÁ: Análisis arquitectónico-compositivo de una iglesia del período moderno-janarista de Macapá

PRIMEIRA IGREJA BATISTA OF MACAPÁ: Architectural composition analysis of a church of the Macapá's janarist-modernist period

DANILO AUGUSTO OLIVEIRA DE BARROS (1); FLÁVIO CARVALHO VIEIRA (2); LOURHAN SEVERINO DE ARAÚJO (3); EMANUELLA DA SILVA PIANI GODINHO (4); JACY SOARES CORREA NETO (5)

1. Graduando de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, UNIFAP.
Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, Macapá - AP, 68903-419
danilo.barros.6464@gmail.com
orcid.org/0000-0001-7570-6831
2. Graduando de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, UNIFAP.
Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, Macapá - AP, 68903-419
flaviocarvalho12@hotmail.com
orcid.org/0000-0003-1226-6423
3. Graduando de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, UNIFAP.
Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, Macapá - AP, 68903-419
lourhan.ap@gmail.com
orcid.org/0000-0003-0328-3416
4. Mestre em Arquitetura e Urbanismo (2019), Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, UNIFAP.
Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, Macapá - AP, 68903-419
emanuellapiani@gmail.com
orcid.org/0000-0001-9349-5855
5. Mestre em Arquitetura, Tecnologia e Cidade (2018), Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, UNIFAP.
Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, Macapá - AP, 68903-419
neto.scorrea@gmail.com
orcid.org/0000-0002-8467-9561

RESUMO

Esta pesquisa buscou analisar a composição arquitetônica da Primeira Igreja Batista de Macapá (PIB). A PIB, inaugurada em 1955, constitui um marco da Congregação Batista no antigo Território Federal do Amapá, e consiste em um dos produtos da modernização da cidade no contexto da gestão do governador Janary Gentil Nunes. Os procedimentos metodológicos adotados foram a revisão bibliográfica para contextualização histórica e arquitetônica, além de levantamentos fotográficos e métricos *in loco* das fachadas, e posterior documentação digital em tecnologia CAD. Isso posto, a análise compositiva considerou a identificação das linguagens identificadas, bem como a classificação de seus elementos arquitetônicos correspondentes em painéis semânticos. Constatou-se a predominância da linguagem eclética pela configuração conjunta de elementos neoclássicos, neogóticos, ecléticos e modernos. A relevância da pesquisa se justifica pela documentação de patrimônios culturais, como alternativa de reconhecimento de bens edificados e da história social local diante das transformações contemporâneas degradativas dos centros urbanos.

Palavras-chave: elementos compositivos; linguagens arquitetônicas; Ecletismo; Amazônia.

RESUMEN

Esta investigación buscó analizar la composición arquitectónica de la Primera Iglesia Bautista de Macapá (PIB). La PIB, inaugurada en 1955, constituye un marco de la Congregación Bautista en el antiguo Territorio Federal de Amapá, y consiste uno de los productos de la modernización de la ciudad en el contexto de la gestión del gobernador Janary Gentil Nunes. Los procedimientos metodológicos adoptados fueron la revisión bibliográfica para la contextualización histórica y arquitectónica, además de levantamientos fotográficos y métricos *in loco* de las fachadas, y posterior documentación digital en tecnología CAD. Dicho esto, el análisis compositivo consideró la identificación de los lenguajes identificados, así como la clasificación de sus correspondientes elementos arquitectónicos en paneles semánticos. El predominio del lenguaje ecléctico se verificó mediante la configuración conjunta de elementos neoclásicos, neogóticos, ecléticos y modernos. A relevância da pesquisa se justifica pela documentação de patrimônios culturais, como alternativa de reconhecimento de bens edificados e da história social local diante das transformações contemporâneas degradativas nos centros urbanos.

Palabras clave: elementos compositivos; linguajes arquitectónicos; Eclecticismo; Amazonia.

ABSTRACT

This research aims to analyze the architectural composition of the First Baptist Church of Macapá (PIB). The PIB, which was inaugurated in 1955, constitutes a landmark of the Baptist Congregation in the former Federal Territory of Amapá, and consists of one of the products of the modernization of the city in the context of the administration of Governor Janary Gentil Nunes. The methodological procedures adopted were the bibliographic review for historical and architectural contextualization, in addition to photographic and metric surveys *in loco* of the facades, and subsequently digital documents in CAD technology. That said, the compositional analysis considered the identification of the identified languages, as well as the classification of their corresponding architectural elements in semantic panels. The predominance of the eclectic language was verified by the joint configuration of neoclassical, neo-gothic, eclectic and modern elements. The importance of the research is justified by the documentation of cultural heritages, as an alternative for the recognition of built goods and local social history in the face of contemporary degrading transformations in urban centers.

Keywords: compositional elements; architectural languages; Eclecticism; Amazon.

Introdução

Entendendo que as transformações contemporâneas nos centros urbanos são uma realidade e que podem alterar significativamente artefatos arquitetônicos e urbanísticos, destaca-se o papel da valorização imobiliária do solo em áreas centrais urbanas que, quando realizada de forma nociva, pode causar deterioração e supressão de bens patrimoniais edificados. Assim sendo, reconhecer, identificar ou inventariar patrimônios culturais remonta a história social dos lugares, além de subsidiar reflexões e propostas futuras de conservação, ou ainda, intervenções de natureza arquitetônico-restaurativas (KÜHL, 2016). E é nesse sentido que o presente artigo teve como objetivo analisar a composição arquitetônica da Primeira Igreja Batista de Macapá (PIB) no contexto das transformações arquitetônicas, urbanísticas e socioterritoriais realizadas, principalmente, durante a administração de Janary Gentil Nunes, governador do extinto Território Federal do Amapá (TFA).

A partir da metodologia de pesquisa de campo, de natureza descritiva, foi realizada uma coleta de dados em que, além de levantamentos fotográficos e métricos *in loco* – cuja obtenção dos dados se ateve às fachadas da PIB de Macapá, em função de restrições de acesso às áreas internas da instituição -, baseou-se também na revisão bibliográfica dos principais temas da pesquisa. Dessa forma, através das fotografias das fachadas, nas quais corrigiram-se as distorções em *software* de manipulação de imagens, seguidas da vetorização em *software* CAD, baseando-se nos dados métricos obtidos em campo; assim como a sistematização e análise dos dados, identificaram-se e classificaram-se os elementos arquitetônicos de acordo com suas formas e linguagens arquitetônicas presentes no léxico estético-compositivo investigado da pesquisa. Por conseguinte, isso resultou na elaboração de painéis semânticos compositivos das fachadas do complexo da PIB de Macapá.

Visando a compreender os percursos dessa análise, a estrutura da pesquisa se inicia a partir da contextualização das mudanças sociais e urbanas de Macapá enquanto vila e capital do Território Federal do Amapá (TFA). Apresenta-se a noção da periodização “moderno-janarista” para destacar a atuação de Janary Gentil Nunes – primeiro governador do TFA – nas ações de modernização da cidade. Explana-se ainda sobre a criação e

dinâmica urbana da avenida FAB importante centralidade em que a PIB foi inserida. Em seguida, aborda-se a relação da empresa Indústria e Comércio de Minérios (ICOMI) com a chegada do engenheiro ferroviário Fábio Azevedo, como principal articulador da congregação batista e da construção do templo da PIB. Por fim, no que tange à análise arquitetônico-compositiva da PIB, apresenta-se características de implantação, análises de fachadas em painéis semânticos, além de identificação dos elementos arquitetônicos observados.

As transformações socioterritoriais promovidas pelo período moderno-janarista em Macapá

Até a década de 40, antes da criação do TFA, Macapá (figura 1) detinha a classificação de vila, fundada em 1758 (SANTOS, 2001), com aproximadamente 2 mil habitantes e impactada economicamente pela crise da borracha amazônica, além de suas condições precárias de infraestrutura e equipamentos urbanos (LOBATO, 2013).

Quanto aos transtornos enfrentados, havia “falta de escolas, de assistência hospitalar, de estradas, de mão-de-obra especializada, de telégrafo” além de uma “única embarcação fluvial existente naquele trecho” (SILVA, 2007, p. 77-78). Do ponto de vista da configuração espacial, o núcleo urbano de Macapá se desenvolvera no entorno direto da Fortaleza de São José de Macapá (TOSTES; WEISER, 2017).

Diante do contexto da Segunda Guerra Mundial, o presidente do Brasil Getúlio Vargas, a fim de proteger as fronteiras brasileiras e desenvolver economicamente a região, estabeleceu núcleos governamentais estaduais (SANTOS, 2001; PORTO, 2002). Portanto, criou 6 territórios federais, sendo 5 em 1943, que incluíam o TFA, desmembrado do extinto Grão-Pará. Ademais, a instalação de bases aéreas militares dos Estados Unidos em território amazônico possibilitou trânsito de aviões utilizados em serviços administrativos governamentais. Em função disso, em Macapá houve a implantação de uma pista de pouso correspondente às atuais avenidas FAB e Procópio Rola na área central da cidade (TOSTES, 2014).

Figura 1 – Localização de Macapá, Amapá, Brasil.

Fonte: acervo dos autores. Nota: produzido a partir de imagens de 2020 de Google Earth.

Após a nomeação do capitão do Exército Janary Gentil Nunes em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, ainda em 1943 Janary transferiu a então capital Amapá para a atual Macapá (SANTOS, 2001). Após a realização de diagnóstico da situação de Macapá, em 1944, o militar deu início às intervenções de ordenamento urbanístico por meio de ações em saneamento que contemplavam a Av. FAB (TOSTES; WEISER, 2017). Na década de 40, as edificações que compunham a referida avenida eram a Residência Oficial (1945), o Posto de puericultura (1946), escola e praça do Barão do Rio Branco (1946) e uma quadra de lotes residenciais (COSTA, 2015).

Nessa conjuntura, tais transformações figuram o Período Janarista, termo utilizado para periodizar a atuação do governo de Janary nos anos de 1943 a 1956. Esse período foi marcado por intensas ações de modernização na cidade Macapá e TFA sob tutela do Estado (TOSTES; WEISER, 2017). As novas configurações modernas propostas por Janary integraram desde edifícios públicos administrativos, de serviços de saúde e escolas, assim como no traçado urbano - percebido pela ortogonalidade viária -, alargamento de avenidas e espaços públicos amplos (TOSTES; WEISER, 2017; MACÊDO, 2020).

Figura 2 – Fotografia aérea de Macapá no início da década de 1950.
Fonte: LOBATO, 2013, p. 38.

Devido à finalização do Regime Militar e iniciada a Nova República pela promulgação da Constituição Brasileira de 1988, o Amapá ascendeu ao *status* de Estado e, em outubro de 1990, ocorreu a eleição de governador, que seria Anníbal Barcelos (SANTOS, 2001). Isto trouxe novas mudanças para Macapá, tais como a intensificação da urbanização.

A avenida FAB como entorno da PIB

A expansão urbana enquanto fenômeno social, coordenada pelas dinâmicas socioespaciais permitiu o desenvolvimento de novas centralidades urbanas. Esse movimento de deslocamento e autonomia em relação ao centro histórico ou comercial de ocupação mais antiga se estabeleceu nas cidades brasileiras, gerando novas áreas de convergência pela multifuncionalidade de usos do solo e padrões de ocupação comerciais, administrativos, educacionais, etc. (VILLAÇA, 1998). No caso de Macapá, as intervenções urbanísticas

de Janary Nunes permitiram a ampliação da centralidade urbana existente para além do centro de ocupação mais antigo.

Essa nova centralidade administrativa e de serviços urbanos ampliou serviços públicos básicos, como os de saúde e educação, a partir de um ideal de modernização da cidade (MACÊDO, 2020). O lócus dessa convergência de dinâmicas sociais e espaciais se deu na área correspondente à avenida FAB, cujo nome remete à pista de pouso da Força Aérea Brasileira, que “[...] ficava localizada exatamente nas atuais Av. FAB e Procópio Rola.” (TOSTES; WEISER, 2018).

No ano de 1958, a pista de pouso teve suas atividades aeroportuárias transferidas para sua atual posição, no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre (TOSTES, 2014). Nesse momento a avenida FAB e seu entorno já dispunham de infraestrutura planejada pelo governador Janary Nunes de modo que, em 1955, construía-se a PIB de Macapá, que conforme Araújo (2013), ficava situada em frente à pista de pouso (figura 3).

Figura 3 - Imagem da área central de Macapá na década 50 em frente à pista de pouso da FAB. Note-se a PIB ao centro.

Fonte: Acervo de João Lázaro, década de 1950. Disponível em: <porta-retrato-ap.blogspot.com>. Acesso em: 13 abr. 2020.

Tendo em vista a sua localidade na avenida FAB, a PIB encontrou espaço e o público suficiente para expandir e propagar sua religião. Em seu entorno, encontram-se outras construções de valor histórico, econômico, cultural, social e educacional para a região. Considerando a importância da área, tanto para a PIB quanto para a própria história do

Estado, evidencia-se atualmente a avenida FAB como uma das áreas de maior concentração de serviços administrativos e infraestruturas urbanas de Macapá.

Mesmo após o término do Período Janarista, o entorno continuou a receber estruturas destinadas ao atendimento dos cidadãos. Em 1988 já se consolidavam edificações institucionais, tais como escolas, hospitais, praças e obras arquitetônicas renomadas (TOSTES, 2014). Esses estabelecimentos influenciaram a valorização da área, o que justificou o aumento do número de residências e pontos comerciais no espaço em questão.

Histórico de criação da Primeira Igreja Batista de Macapá

A PIB, assim como outras construções de valor histórico na cidade, sofre com a carência de dados sobre sua origem, desenvolvimento e importância para a sociedade - o que reforça a necessidade da pesquisa em questão -, logo, as informações apresentadas neste tópico baseiam-se na única fonte escrita disponível: o livro “História dos Batistas no Estado do Amapá”, produzido por um membro da própria comunidade batista amapaense.

A obra narra a chegada da ICOMI como uma essencial causa do aparecimento da denominação religiosa no estado, considerando que a empresa, no intuito de promover a exploração de manganês no estado, incentivou a chegada de trabalhadores estrangeiros (SILVA, 2017; ARAÚJO, 2013) com promessas de altos salários e bons empregos.

Dentre os funcionários contratados pela empresa, o engenheiro Fabio Azevedo de Oliveira, brasileiro naturalizado estadunidense, era membro de uma igreja batista na Carolina do Norte. Ao chegar em Macapá, o engenheiro, em face da falta de uma congregação à qual se filiar, decidiu, em novembro de 1952, convidar amigos e vizinhos a participar de reuniões, realizadas em sua residência. Lá apresentavam-se os fundamentos e ensinamentos da denominação.

Contudo, com a crescente quantidade de participantes e a popularização do local, surgiu a necessidade de um espaço maior para a realização das atividades. Num primeiro mo-

mento, a denominação se estabeleceu no primeiro Ponto de Pregação do Evangelho Batista (ARAÚJO, 2013) na casa de dois frequentadores, na qual, devido ao constante crescimento da comunidade religiosa, foi realizada a Primeira Congregação Batista no TFA.

Esse evento suscitou a chegada do missionário pastor Kyle Laurence, os membros da Primeira Congregação e a Junta Equatorial dos Estados Unidos, que então iniciaram o arrecadamento de fundos para a construção do que viria a ser a Primeira Igreja Batista. Adquiriu-se, assim, um terreno na Praça Dr. Lélío Silva, anteriormente localizada no bairro Lagunho, todavia, Kyle Laurence especulou que a av. FAB se tornaria posteriormente o centro de Macapá (ARAÚJO, 2013). Considerando tal pensamento, o pastor decidiu realizar uma troca de terrenos, obtendo dessa forma um espaço na avenida.

Figura 4 – Templo da Primeira Igreja Batista de Macapá na década de 1950.

Fonte: Acervo de João Lázaro. Disponível em: <porta-retrato-ap.blogspot.com>. Acesso em: 13 abr. 2020.

Para a construção do templo, solicitou-se operários da cidade de Belém, que, no curto período de 30 dias, concluíram a edificação: “Assim, no dia 31 de julho de 1955, foi inaugurado o primeiro templo Batista e organizada a PIB de Macapá, num dia festivo e inesquecível para todo o povo de Deus” (ARAÚJO, 2013, p. 9). A princípio, como se verifica na figura 4, o templo era a única edificação no lote, contudo, devido ao aumento do número de fiéis, tornou-se necessário um ambiente encarregado das funções administrativas da igreja. Para isso, concebeu-se o prédio anexo e, no intuito de atender às comemorações religiosas e reuniões maiores, construiu-se também um ginásio.

Análise arquitetônico-compositiva da Primeira Igreja Batista de Macapá

Na PIB, identificaram-se quatro linguagens arquitetônicas: neoclássica, neogótica, eclética e moderna. Para uma melhor compreensão dessas linguagens, apresentam-se no quadro 1 suas principais características estético-compositivas.

Linguagens arquitetônicas	Características estético-compositivas
Neoclássico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manifesta-se em meados do século XVIII, como uma reação aos excessos adotados pelos adeptos do barroco e do rococó; ▪ Resgate da pureza, racionalidade e nobreza arquitetônica das edificações clássicas; ▪ Combinação de atributos das cinco ordens clássicas (COLE, 2003); ▪ Arquitetura marcada pela clareza construtiva e pela simplicidade de formas (VASCONCELLOS, 2002); e ▪ Principais elementos arquitetônicos: abóbada, arco, coluna, cúpula, entablamento, frontão e pilastra.
Neogótico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surgiu na Inglaterra no século XVIII, representava o abandono dos valores teóricos clássicos e neoclássicos, buscando a sobreposição da sensibilidade à razão; ▪ Adequação de novos materiais e tecnologias para a evolução das construções; ▪ A estrutura era considerada como primordial, sendo a decoração secundária (DIAS, 2008); ▪ Utilização de elementos arquitetônicos no intuito de representar o sagrado e a religiosidade do local (COLE, 2003); e ▪ Principais elementos arquitetônicos: abóbada, arco, florão, gárgula, pináculo, rosácea, torre e vitral.
Eclético	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arquitetura própria da classe burguesa que buscava conforto e inovações tecnológicas da época e que ocorre do século XVIII até início do XX; ▪ Uso de várias linguagens arquitetônicas de várias épocas e países ao mesmo tempo; ▪ Seleção da linguagem arquitetônica a partir da finalidade da edificação; e ▪ Maior liberdade projetual a partir de “soluções estilísticas historicamente inadmissíveis”, com escondidas e boas soluções estruturais (FABRIS, 1987).
Arquitetura Moderna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iniciou-se na primeira metade do século XX; ▪ Difusão de princípios projetuais por Le Corbusier: pilotis, tetos-jardim, planta livre, janela em fita e fachada livre; ▪ Ênfase na funcionalidade da edificação (BENEVOLO, 2001); ▪ Poucos ou nenhum ornamento, pureza de formas geométricas simples (FAZIO, 2011); e ▪ Uso de materiais industriais como concreto armado, aço e vidro (BENEVOLO, 2001; ALBERTON, 2006).

Quadro 1 – Linguagens arquitetônicas e características arquitetônicas da PIB Macapá.
Fonte: elaborado pelos autores, 2021.

No que se refere ao bem edificado, o complexo da PIB consiste em três edificações, sendo essas o templo, o prédio anexo e o ginásio, que ficam localizadas em frente à Av. FAB como demonstrado na figura 5, em lote de dimensões de aproximadamente 52x33 metros. Para a realização desse estudo, examinaram-se separadamente 10 fachadas presentes nas edificações do complexo. Sendo as fachadas de 1 a 7 pertencentes ao templo, enquanto as de número 8 e 9, referentes ao prédio anexo, e a 10, ao ginásio.

Figura 5 - Entorno atual da PIB e implantação das edificações no lote.
 Fonte: Prefeitura de Macapá. Notas: adaptado pelos autores a partir de base cartográfica produzida pela prefeitura de Macapá.

Evidencia-se o plano edificado da fachada do complexo da PIB, em que se identifica o templo, local onde se realizam os cultos religiosos, o prédio anexo, onde desempenham-

se as atividades administrativas da igreja, e o ginásio, onde se realizarão os cultos de domingo à noite após a conclusão da reforma atual.

Figura 6 - Levantamentos fotográfico e métrico das fachadas frontais do complexo de edificações da PIB de Macapá.

Fonte: acervo dos autores, 2021. Notas: para uma melhor visualização, o muro frontal e uma árvore presente à frente do prédio anexo foram omitidos. Medidas em metros e referenciadas a partir do nível mais baixo do solo.

É possível observar ainda na figura 6, todas as fachadas principais referentes ao templo da PIB. Dentre outros fatores, a verticalidade do templo é uma característica expressa a partir do pináculo, que possui cerca de 17 metros em relação ao solo. Em geral, as edificações do complexo têm de 7 a 8 metros de altura (sem incluir o pináculo). Nas figuras 7 e 8, identificam-se dos elementos arquitetônicos que compõem a edificação. Nota-se a diversidade das linguagens arquitetônicas empregadas no templo, em que as colunas, o entablamento, os frontões e as pilastras constituem elementos neoclássicos. A torre e o pináculo representam os neogóticos. Já as venezianas, portas e janelas do templo se vinculam ao ecletismo, além dos cobogós de linguagem moderna (figura 7).

FACHADA FRONTAL (F.1) DO TEMPLO DA PIB - VISTA 1

FACHADA LATERAL (F.3) DO TEMPLO DA PIB - VISTA 2

FACHADA LATERAL (F.2) DO TEMPLO DA PIB - VISTA 3

LEGENDA		
01. Coluna	06. Cobogó	○ Linguagem Neoclássica
02. Frontão	07. Porta	○ Linguagem Neogótica
03. Frontão de arremate	08. Pináculo	○ Linguagem Eclética
04. Janela	09. Torre	○ Linguagem Moderna
05. Bloco de vidro	10. Entablamento	○ Linguagem Não Determinada
	11. Pilastra	

Figura 7 - Painel semântico compositivo das fachadas do templo da PIB de Macapá. Fonte: acervo dos autores, 2021. Notas: a numeração da planta baixa diz respeito à numeração de fachadas.

Por sua vez, o prédio anexo, apresentado na figura 8, caracteriza-se pelo caráter horizontal, com a grande maioria dos elementos oriundos do estilo neoclássico, como as colunas, os entablamentos, os frontões e as pilastras. Ainda que o prédio anexo tenha sido construído após o templo, nota-se uma relativa proporção entre ambos dada pela escala de alturas, tendo em vista o fato de que há repetição nas dimensões e características de colunas e frontões, o que proporciona simetria a ambos.

FACHADAS FRONTAIS DO GINÁSIO (F.10) E DO PRÉDIO ANEXO (F.8) DA PIB RESPECTIVAMENTE - VISTA 1

FACHADA LATERAL DO PRÉDIO ANEXO (F.9) DA PIB - VISTA 2

LEGENDA		
01. Coluna	06. Cobogó	○ Linguagem Neoclássica
02. Frontão	07. Porta	○ Linguagem Neogótica
03. Frontão de arremate	08. Pináculo	○ Linguagem Eclética
04. Janela	09. Torre	○ Linguagem Moderna
05. Bloco de vidro	10. Entablamento	○ Linguagem Não Determinada
	11. Pilastra	

Figura 8 - Painel semântico compositivo das fachadas do ginásio (à esquerda) e do prédio anexo (à direita) da PIB de Macapá.

Fonte: acervo dos autores, 2021. Notas: a numeração da planta baixa diz respeito à numeração de fachadas.

O ginásio, apresentado na figura 8, adota uma forma semielíptica e diferentemente dos outros blocos do complexo, não apresenta atributos referentes às linguagens arquitetônicas mencionadas anteriormente. Trata-se de uma construção de características arquitetônicas não determinadas em linguagem específica, onde se destacam os portões metálicos, o *outdoor* e as instalações elétricas e hidráulicas aparentes.

Elementos neoclássicos

As colunas empregadas nas entradas do templo e na fachada do prédio anexo são elementos de suporte vertical constituídos por três partes, sendo elas a base, o fuste e o capitel (identificação baseada em COLE, 2003). No caso da PIB macapaense, observa-se a utilização da ordem dórica nas colunas, que pode ser identificada a partir da simplicidade dos capitéis. Esse componente é formado por um ábaco quadrado no topo, seguido de equinos circulares (identificação baseada em SOUZA, 2012).

Os fustes são monolíticos, ornados com elementos verticais que lembram caneluras. Além disso, nota-se também a existência da base ática de formato circular sem plinto nas colunas, incomum ao estilo dórico-grego, levando ao entendimento de que se optou pelo uso da versão dórico-romana (identificação baseada em COLE, 2003). Além disso, observando a coluna, percebe-se que a base é mais robusta, espessura que vai se estreitando até o topo, onde se torna mais esbelta.

As pilastras do templo ficam localizadas próximo à sua porta principal enquanto as demais, que são encimadas por um entablamento, podem ser identificadas na parede da parte superior do prédio anexo. As do templo são elaboradas com capitéis dóricos, constituídos por um ábaco quadrado, os fustes possuem caneluras e a base apresenta um formato retangular. Já no prédio anexo, as pilastras têm os capitéis dóricos, formados por um ábaco quadrado e equinos circulares, os fustes são lisos e não existem bases. Na PIB esses elementos em relevo não desenvolvem função estrutural, sendo meramente decorativos.

No que tange aos frontões, são retilíneos e apresentam formatos de triângulos isósceles compostos pelas duas empenas congruentes e cimalthas discretas. No templo, há um frontão coroando o pórtico, contendo a inscrição: *Templo da 1ª Igreja Batista* (fachada 1) e a cornija possui, ao longo das empenas, filetes. Sobre as esquadrias, todos os frontões têm tímpano liso, cornijas e cimalthas simplificadas.

Quanto ao prédio anexo, há também a presença de um frontão (fachada 8), que está à frente da platibanda e que arremata o pórtico com o tímpano liso e a cornija contendo filetes sobrepostos; filetes esses que começam horizontalmente e posteriormente tomam o formato inclinado das empenas congruentes. Somente as esquadrias localizadas no pavimento superior da fachada 8 têm frontões sobre si.

Nota-se também no bem estudado, a existência de outro elemento comum às ordens clássicas: o entablamento, que pode ser identificado em três pontos do complexo da igreja. No templo e no prédio anexo, encontra-se o primeiro tipo, acima das colunas, sustentando os frontões e os tetos das edificações. Um segundo tipo de entablamento, com diferentes características, fica localizado no segundo pavimento do prédio anexo. No entanto, o entablamento não desenvolve função estrutural, consistindo em um componente decorativo da construção.

Normalmente um entablamento segue uma das ordens e é composto pela arquitrave, o friso e a cornija (identificação baseada em SOUZA, 2012). O primeiro tipo, sendo baseado na ordem dórica, é composto por uma arquitrave elevada e lisa, entretanto, não apresenta friso nem cornija. O segundo tipo de entablamento adota traços dórico-romanos, formado por um friso decorado com tríglifos em relevo e métopas sem ornamentos, contendo uma cornija elaborada por filetes de diferentes tamanhos que se sobrepõem, contudo, não apresentando arquitrave.

No prédio anexo, há apenas as duas janelas da fachada principal. Elas são encimadas por frontões de arremate e, além disso, apresentam vidraças de dimensões pequenas de material metálico, assemelhando-se às janelas neoclássicas que começaram a utilizar folhas

de vidro devido às inovações tecnológicas do século XIX (identificação baseada em MIOTTO, 2002).

Elementos neogóticos

O complexo da PIB, também apresenta dois elementos arquitetônicos oriundos do movimento neogótico. A torre e o pináculo, que se localizam no topo do templo da igreja, acima do telhado, integrando o corpo da edificação e desempenhando a função de identificação da religiosidade do estabelecimento (identificação baseada em COLE, 2003). Além disso, tais componentes atuam como arremate ornamental de coroamento do bem arquitetônico estudado (identificação baseada em SOUZA, 2012).

A torre é constituída em três partes: a base, seção de maior dimensão horizontal, que sustenta o peso dos segmentos posteriores; o corpo, de formato retangular onde se localiza o cobogó; e o topo, prisma octogonal encimado pelo pináculo. Uma possível hipótese da integração do cobogó enquanto elemento moderno, pode ser explicado pela práxis aberta do neogótico em permitir a adequação de novos materiais e tecnologias nas construções, além da melhoria dos componentes e da adequação ambiental (DIAS, 2008).

O único pináculo que existe atualmente na igreja possui formato piramidal com base octogonal e é o ponto mais alto da edificação, sendo rematado por um elemento que lembra um florão. Em registros fotográficos do templo recém-construído, existiam outros quatro pináculos de menor dimensão em forma de pirâmides, localizados acima do corpo da torre. Não é documentado se esses foram retirados ou caíram de sua posição original com o passar do tempo.

Elementos ecléticos

Em relação aos elementos ecléticos, observa-se, na fachada 5 do templo, dois exemplares de venezianas. Tais são duas janelas retangulares de abrir com duas folhas, que abrem à francesa e que apresentam cada uma um pequeno peitoril. É válido ressaltar que esse tipo de janela foi uma alternativa que se alinhava ao aperfeiçoamento dos hábitos de higiene

do século XIX (REIS FILHO, 2000) e surge no contexto do ecletismo brasileiro (MIOTTO, 2002).

Quanto às folhas das duas portas do templo, tais apresentam características ecléticas, pois apresentam colunas de três almofadas. Observa-se essa disposição geométrica em algumas portas da segunda metade do século XIX no Brasil (REIS FILHO, 2000), período marcado pela influência eclética sobre a arquitetura brasileira (REIS FILHO, 2000). Além disso, portas de entrada principal em residências ecléticas em Belém também apresentam, embora mais sofisticadas, esse quantitativo de almofadas (FARIA, 2013).

Na fachada 1, observa-se a porta principal do templo e, na fachada 4, uma porta de acesso secundário, ambas com duas folhas. Na porta principal, há duas colunas de três almofadas por folha e, na porta secundária, uma coluna de três almofadas por folha. Elas são em madeira com abertura à francesa. Ainda acerca da porta principal, ela é precedida pelo pórtico, centralizada em relação à fachada 1, encimada por um pequeno frontão e ladeada por duas pilastras, e possui duas folhas mais externas de vidro, que abrem na direção oposta às de madeira. No entanto essa porta não é a original.

No tocante às janelas laterais do templo (fachadas 2 e 3), são compostas de duas folhas de abrir com duas colunas de almofadas cada e duas folhas mais externas de vidro de correr. Apesar de não seguir a quantidade de uma ou duas colunas de três almofadas por folha como ocorre nas portas do templo, as folhas de madeira têm duas colunas de duas almofadas, pois tais mantêm a linguagem de 3 almofadas presente nas portas do templo (fachadas 1 e 5). Além disso, as bandeiras das portas e das janelas são fixas, simplificadas, de verga reta, em alumínio, vidro canelado e com função de iluminação somente. Nota-se que houve uma preocupação com a padronização das bandeiras de portas e janelas de sorte que as portas central e secundária do templo e as suas janelas laterais apresentam a mesma bandeira.

Elementos de Arquitetura Moderna

No que se refere aos elementos modernos, observam-se os cobogós, que estão presentes apenas no templo. Tais são quadrados de 41,5 cm de largura compostos por uma estrela centralizada, anéis concêntricos e vazios cilíndrico distribuídos ao longo da estrela, e estão nas fachadas 4, 5 e 6 e no corpo da torre (fig. 7).

Observe-se que, apesar de aparecerem na fachada 1 na edificação recém-construída (fig. 4), atualmente substituíram-se por blocos de vidro. Na fachada 4, há apenas um conjunto de cobogós ao lado da porta. Na fachada 5, estão na parte mais externa da janela e em apenas uma fileira superior. Já na fachada 6, há dois conjuntos de cobogós como ocorre na fachada 4 ao passo que aparecem nas 4 faces do corpo da torre.

Outro elemento com influência moderna são as janelas laterais do prédio anexo (fachada 9). Influenciando-se provavelmente pelas preocupações higienistas de iluminação e ventilação naturais da urbanística dos CIAMs (BENEVOLO, 2001), as janelas são janelas de alumínio de correr de 4 folhas de vidro cancelado com 4 bandeiras, sendo as 2 das extremidades basculantes, possibilitando melhor aproveitamento de iluminação e ventilação naturais e marcando a preferência de janelas de vidro e metal em detrimento das venezianas em madeira. Ressalte-se que, nas janelas do primeiro pavimento, todas têm grades metálicas de proteção.

Elementos de linguagem arquitetônica não determinada

São classificadas como linguagem não determinada as portas do prédio anexo, que se encontram centralizadas na fachada 8 e precedidas pelo pórtico, havendo uma no pavimento térreo e uma no segundo pavimento ao subir a escada, que é externa ao prédio e está em sua fachada principal. O material utilizado nas portas é metálico e elas têm abertura à francesa e folha dupla parcialmente vazada. Além das portas do prédio anexo, as portas que mais destoam do conjunto estão presentes no ginásio, pois elas são portas de correr com material em vidro, são precedidas de um portão de segurança em material metálico e possuem grandes medidas.

Divergindo da linguagem predominantemente neoclássica presente no templo e no prédio anexo, o ginásio traz uma linguagem arquitetônica não determinada. Quanto à sua composição, há uma cobertura metálica em arco e 2 marquises metálicas presentes nos seus 2 acessos. Além disso, vê-se um *outdoor* contendo a identidade visual e consequente publicidade da igreja. Quanto a sua utilização, nesse local, conforme informado por membro da igreja, ocorrem os cultos dominicais noturnos, uma vez que o templo não atende à quantidade de membros durante tais. No entanto, atualmente, o ginásio se encontra desativado para reforma.

Considerações finais

Assim, com o objetivo de analisar a composição arquitetônica da PIB de Macapá, ressalta-se sua relevância arquitetônica e histórica no âmbito do Estado do Amapá e da cidade de Macapá. Isso porque, além de ser a primeira igreja batista em Macapá, contextualiza como um bem edificado da década de 1950, período marcado por intensas transformações socioterritoriais ligadas à modernização no Estado do Amapá. Além disso, destaca-se a importância de seu reconhecimento enquanto patrimônio cultural como alternativa à preservação e conservação arquitetônicas e à memória social.

Evidenciou-se que a Primeira Igreja Batista de Macapá esteve no epicentro de transformações sociais e territoriais, na Avenida FAB, locus de intervenções vinculadas ao ordenamento arquitetônico e urbanístico característicos do Período Janarista (1944 a 1956) durante o Território Federal do Amapá. Outrossim, a migração de profissionais contratados pela ICOMI para o Amapá, dentre os quais se destaca o engenheiro ferroviário Fábio Azevedo, culminou na existência de congregação de fiéis e na posterior edificação da PIB em Macapá.

Ao se analisar as formas compositivas da PIB, observou-se a predominância da linguagem eclética pela configuração conjunta de elementos neoclássicos, neogóticos, ecléticos e modernos. Os elementos neoclássicos são percebidos em colunas, pilastras, frontão, entablamento e janelas da fachada principal do prédio anexo. Já os de natureza neogótica se evidenciam na torre e no pináculo com o florão.

Tanto os elementos ecléticos como os de arquitetura moderna são empregados nas aberturas, a saber: ecléticos, as venezianas e as folhas e bandeiras de portas e janelas do templo; modernos: cobogós e janelas laterais do prédio anexo. Além disso, é importante ressaltar que o edifício do ginásio diverge das linguagens do templo e do prédio anexo por não apresentar linguagem arquitetônica determinada.

Como ampliação do debate sobre a PIB de Macapá, sugere-se estudos de conservação patológico-constructiva da edificação e levantamentos cronológicos dos acréscimos e construções no lote da PIB. Do mesmo modo, registros e análises estilísticas, patológicas e constructivas de seus interiores, de forma a aprofundar evidências sobre a história do templo do ponto de vista construtivo-projetual.

No mais, em uma escala maior, o presente artigo é o primeiro produto de uma pesquisa que revela a necessidade cada vez urgente de mapeamentos, sistematização de dados e estudos analíticos e propositivos, voltados ao entendimento e conservação de referenciais ecléticos e modernos na cidade de Macapá. Visto que esses, em suas particularidades locais, tanto técnicas quanto estilísticas, configuram um acervo histórico material fundamental para a construção de referenciais culturais de valor histórico e artístico representativos da comunidade em que se inserem. Viabilizando, dessa forma, o processo de despertar reconhecimento e apropriação social e institucional e, possivelmente, medidas de preservação.

Referências

ARAÚJO, Corina Amoras de. **História dos Batistas no Estado do Amapá**. Macapá: [s.n.], 2013.

ALBERTON, Josicler Orbem. **Influência modernista na arquitetura residencial de Florianópolis**. 2006. 103 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Perspectiva, 2001.

COLE, Emily. **Grammaire de l'Architecture**. 1. ed. Paris: Dessain et Tolra, 2003.

COSTA, Tábata Laissa Pantoja da. **Avenida FAB no contexto da cidade de Macapá: uma proposta urbanística para a melhoria do sistema viário**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal do Amapá, Santana, 2015.

DIAS, Pollyanna D'Avila. O século XIX e o neogótico na Arquitetura brasileira: um estudo de caracterização. **Revista Ohun**; n. 4, p. 100-115, dez. 2008

FABRIS, Annateresa (org.). **Ecletismo na Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Nobel, 1987.

FARIA, Maria Beatriz Maneschy. **ARQUITETURA RESIDENCIAL ECLÉTICA EM BELÉM DO PARÁ (1870-1912): um estudo da gramática das fachadas**. 2013. 183 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2013.

FAZIO, Michael et al. **A História da Arquitetura Mundial**. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Dossiê: O reconhecimento dos bens culturais: método, inventários e repercussões normativas. **Revista CPC (USP)**, v. 21, p. 6-13, 2016.

LOBATO, Sidney da Silva. **A cidade dos trabalhadores: insegurança estrutural e táticas de sobrevivência em Macapá**. 2013. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

MACÊDO, Luciana. Janarismo em foco: a representação fotográfica da cidade de Macapá durante a formação do Território do Amapá (1944-1956). **PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP**, v. 12, n. 3, p. 91-109, dez. 2019. Disponível em: <https://periodicos.unifap.br/index.php/>. Acesso em: 24 abr. 2021.

MIOTTO, J. L.. Evolução das Esquadrias de Madeira no Brasil. **Unopar Cient., Ciênc. Exatas Tecnol.**, Londrina, v. 1, n. 1, p. 55-62, nov. 2002.

PORTO, Jadson Luís Rebelo. **Amapá: principais transformações econômicas e institucionais (1943-2000)**. 2002. Tese (Doutorado em Economia Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. 9. ed. São Paulo: Perspectiva S.A., 2000. 216 p.

SANTOS, Fernando Rodrigues dos. **História do Amapá**. 6. ed. Macapá: Valcan, 2001. 88 p.

SILVA, Maura Leal da. **A (onto)gênese da nação nas margens do Território Nacional**: "o projeto janarista territorial para o Amapá (1944-1956). 2007. Dissertação (Mestrado em História Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.

SILVA, Maura Leal da. **“O território imaginado”**: Amapá de Território à autonomia político (1943-1988). 2017. 380 f. Tese (Doutorado em História) - Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

SOUZA, Antonio Gilberto Abreu de. **Arquitetura neoclássica e cotidiano social do centro histórico de fortaleza**: da Belle Époque ao acaso do início do século XXI. 2012. Tese (Doutorado em Artes) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

TOSTES, José Alberto. **Avenida FAB**: a formação da memória da cidade de Macapá. 2014. Disponível em: <<https://josealbertostes.blogspot.com/2014/05/avenida-fab-formacao-da-memoria-da.html>>. Acesso em: 13 abr. 2020.

TOSTES, José A.; WEISER, Alice Agnes. Macapá: a cidade modernista do Período Janarista de 1943 a 1955. In: **SEMINÁRIO DE ARQUITETURA MODERNA NA AMAZÔNIA**, 2, 2017, Palmas. Anais [...] Palmas: Universidade Federal do Tocantins, 2017.

TOSTES, José; WEISER, Alice. Macapá: a cidade modernista do Período Janarista de 1943 a 1955. **Revista Amazônia Moderna**, Palmas, v. 1, n.2, p. 34-53, mar. 2018.

VASCONCELLOS, Patrícia. **Interiores**: Corredor cultural - Centro Histórico do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Sextante Artes, 2002.

VILLAÇA, Flávio. **Espaço intra-urbano no Brasil**. São Paulo: Studio Nobel: FA-PESP: Lincoln Institute, 1998.